

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068241>

Тахмина Тохировна Мансурова

*Преподаватель Чирчикского государственного
педагогического института*

Keywords: *topics about unstressed vowels checked by stress, unchecked, vowels in roots with alternation are presented in a playful way, compare with the spelling of words in the right column, identify the relationship, create an algorithm formula, students independently formulated rules, invented exercises, illustrations.*

Abstract: *the use of active teaching methods will allow us to teach students not to get ready-made knowledge, but to independently search, analyze, formulate information, which in the end will make up the total amount of knowledge gained during the lesson. As a result, a general system of knowledge will be formed, the student will learn to study independently. The use of such methods and forms of training also implies a change in the traditional organization of the learning process*

Ключевые слова: *в игровой форме представлены темы о безударных гласных, проверяемых ударением, непроверяемых, гласных в корнях с чередованием, сопоставить с написанием слов в правом столбике, выявить взаимосвязь, создать алгоритм-формулу, учащимися самостоятельно сформулированы правила, придуманы упражнения, иллюстрации.*

Аннотация: *применение активных методов обучения позволит нам научить учащихся не получать готовые знания, а самостоятельно искать, анализировать, формулировать информацию, которая в итоге и составит общую сумму знаний, полученных за урок. В итоге сформируется общая система знаний, ученик научится самостоятельно учиться. Использование подобных методов и форм обучения предполагает и изменение традиционной организации процесса обучения.*

Если рассматривать составляющие определения, то мы видим, что для формирования положительной мотивации необходима активизация методов обучения учителем и учебной деятельности учащимися.

Применение **активных методов обучения** позволит нам научить учащихся не получать готовые знания, а самостоятельно искать, анализировать, формулировать информацию, которая в итоге и составит общую сумму знаний, полученных за урок. В итоге сформируется **общая система** знаний, ученик научится **самостоятельно** учиться.

Использование подобных методов и форм обучения предполагает и изменение традиционной организации процесса обучения. Если типичная схема образовательного процесса строится по схеме: *объяснение учителем нового*

материала – усвоение – закрепление – самостоятельное применение учащимися, то при использовании активных методов и форм обучения, она принимает иной вид: *самостоятельный поиск – усвоение – объяснение*. Следовательно, повышается активность и самостоятельность учащихся.

Применять активные методы можно на различных этапах обучения. Так на этапе знакомства с новым материалом можно предложить учащимся решить **проблемную задачу**.

Например, при изучении темы «Правописание корней – *кос-кас*» учитель на доске пишет слова в два столбика:

Касаюсь	Приложить
Коснись	Предлагать
Касание	Сложение
Прикосновение	Слагаемые
касательная	изложение

Перед учащимися ставится задача: проанализировать правописание слов в левом столбике, определить, от чего зависит написание в корне – *кос-кас* – гласных букв, сопоставить с написанием слов в правом столбике, выявить взаимосвязь, создать алгоритм-формулу.

Проектная деятельность ориентирована на развитие мышления, творческих способностей учащихся, расширение кругозора. Ученик сам определяет проблему, пути ее решения, самостоятельно ищет необходимые сведения, анализирует их, сопоставляет, формулирует вывод. Учитель является только организатором и координатором, он помогает ребенку сделать «маленькое открытие».

Работа может быть выполнена в форме презентации, доклада, видеопроекта и т.д.

Приведу ряд примеров:

1. Учебник правописания гласных в корне. В этом учебнике в игровой форме представлены темы о безударных гласных, проверяемых ударением, непроверяемых, гласных в корнях с чередованием. Учащимся самостоятельно сформулированы правила, придуманы упражнения, иллюстрации.

2. Исследовательская работа о взаимосвязи языков индоевропейской группы. Ученица 5-го класса на примере сопоставления написания слова **мама** в различных языках доказала связь между языками индоевропейской группы. Конечно, ученым это хорошо известно, но для пятиклассницы это стало ее маленьким открытием.

3. Работа по ономастике. Учащиеся исследовали, какие формы их имен использовались в литературных произведениях и о чем говорит использование авторами той или иной формы имени. Почему у Островского героиню зовут Катерина, у Толстого есть Кити и Катюша, а Блок пишет о Катьке? Данная работа была отмечена дипломом на конкурсе «Первые шаги».

Исследовательская работа не ограничивается только теми методами и формами работы, которые были представлены выше. Главное, учитель должен понимать, что использование именно активных методов и форм работы определяет подход к содержанию и освоению современной развивающей образовательной среды, повышая мотивацию учащихся в процессе обучения, потому что ученики должны не только «получить» знания, но овладеть методами познания, то есть научиться учиться.

Целеполагание, учет потребностей и ожиданий обучающихся делает образовательный процесс понятным и желанным для детей. Цели образования становятся целями обучающихся, приобретают значительный мотивационный потенциал, обеспечивая высокую познавательную

активность и самостоятельность, инициативу в процессе изучения новой темы.

Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Дерево желаний», «Лицензия на приобретение знаний», «Море волнуется», «Разноцветные листы» позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения.

Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений можно использовать различные методы, остановимся на некоторых из них.

Метод «Фруктовый сад» - универсальный метод. Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны. Учитель предлагает обучающимся попробовать более четко определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д.

Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель озвучивает их.

После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.

Метод «Крылья и зубы». Участникам объясняется, что начиная любое дело, человек имеет ожидания и опасения. Ожидание – что-то легкое, опасение – злое, коварное. Представить: ожидание – птички, опасение – крокодилы. В творческой обстановке выяснить ожидания и опасения группы.

Метод «Цветик – семицветик». Учитель раздает заранее приготовленные лепестки и просит учащихся написать на лепестках то, что они хотят узнать на уроке. На доску приклеиваются лепестки с надписями, но надписи должны быть на обратной

стороне.

Метод «Прогноз». Учитель предлагает ученикам сделать свой прогноз на конец урока, предположить, как они будут себя чувствовать, что они будут знать или не знать, что они будут уметь или не уметь делать. Для этого учащиеся выбирают варианты, данные в таблице, или дополняют таблицу своими вариантами. Далее учитель опрашивает детей, которые желают поделиться своими ожиданиями и опасениями.

Метод «Инфо-угадайка». Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплен лист ватмана, в центре которого указано название темы. Остальное пространство листа разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с сектора 1, учитель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее пойдет речь в докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор вписываются наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому разделу темы, учитель вписывает во второй сектор название второго раздела темы, и так далее.

Отличительная черта данного этапа - построение эффективной командной работы. Грамотное распределение участников по группам способствует созданию позитивного эмоционального фона урока, поддержанию высокой познавательной активности учащихся, реализации дифференцированного подхода, формированию навыков работы в команде, выявлению лидерских качеств обучающихся.

Использование игровых технологий на уроках русского языка и литературы помогает снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального сознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку и литературе как к учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на уроках способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несет в себе огромный эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестандартной ситуации.

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения.

Итак, подводя итог, хочется отметить, что **интерактивные игры** прочно заняли достойное место на уроках в школе, так как в процессе самой игры расширяется кругозор обучающихся, приобретаемые знания становятся значимыми, так как ученик побывал в роли литературного персонажа. На уроке создается атмосфера доверительности, свободного мышления, учитель в

роли зрителя равняется в правах с учеником. Коллективная работа помогает детям лучше узнать друг друга, вовремя прийти на помощь товарищу.

Заключение.

Считаю, что использование современных образовательных технологий обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся, способствует коррекции их недостатков развития, творческой активности. Благодаря внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения дети имеют больший шанс приобрести необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе, повысить уровень мотивации к обучению.

Использованная литература:

1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования – М.: Школа-Пресс, 1994.
2. Шеншев Л.В. Компьютерное обучение: прогресс или регресс? // Педагогика. – 1992 - № 11.
3. Азаров Ю.Л. Игра и труд. — М., 1973. Азаров Ю.Л. Искусство воспитывать. — М., 1979.
4. Анисеева Н. П. Воспитание игрой. — М., 1987.
5. Финкельштейн Э.Б. Исследовательская деятельность школьников и интеграция. – М., 2005.
6. Современные образовательные технологии в практике учителя мировой художественной культуры. – М., 2003.
7. Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии. – М., 2001
8. Сараева А.Н. Как проверить «Непроверяемое» слово. – М., 2004.

Interactive teaching methods in russian lessons in foreign language groups

Keywords: topics about unstressed vowels checked by stress, unchecked, vowels in roots with alternation are presented in a playful way, compare with the spelling of words in the right column, identify the relationship, create an algorithm formula, students independently formulated rules, invented exercises, illustrations.

Abstract: the use of active teaching methods will allow us to teach students not to get ready-made knowledge, but to independently search, analyze, formulate information, which in the end will make up the total amount of knowledge gained during the lesson. As a result, a general system of knowledge will be formed, the student will learn to study independently. The use of such methods and forms of training also implies a change in the traditional organization of the learning process

Ключевые слова: в игровой форме представлены темы о безударных гласных, проверяемых ударением, непроверяемых, гласных в корнях с чередованием, сопоставить с написанием слов в правом столбике, выявить взаимосвязь, создать алгоритм-формулу, учащимися самостоятельно сформулированы правила, придуманы упражнения, иллюстрации.

Аннотация: применение **активных методов обучения** позволит нам научить учащихся не получать готовые знания, а самостоятельно искать, анализировать, формулировать информацию, которая в итоге и составит общую сумму знаний, полученных за урок. В итоге сформируется **общая** система знаний, ученик научится **самостоятельно** учиться. Использование подобных методов и форм обучения предполагает и изменение традиционной организации процесса обучения.

If to examine making determinations, then we see that for forming of positive motivation activation of methods of educating is needed by a teacher and to educational activity by students. Application of active methods of educating will allow to teach students not to get the prepared knowledge us, and independently to search, analyse, formulate information, that in the total and will make the lump sum of the knowledge got for a lesson. The general system of knowledge will be formed in the total, a student will learn independently to study.

The use of similar methods and forms of educating supposes the change of traditional organization of process of educating. If the typical chart of educational process is built on a chart: explanation by the teacher of new material - mastering is fixing is independent application by students, then at the use of active methods and forms of educating, she assumes another air: an independent search is mastering - explanation. Consequently, activity and independence of students rise. Applying active methods is possible on the different stages of educating. So on the stage of acquaintance with new material it is possible to offer to the students to decide a problem task.

For example, at the study of theme "Spelling of roots - a **кoc-кac**" teacher on a board writes words in two columns: I Touch Touch Touch Touch tangent to Attach to Offer Addition Elements exposition

I touch Touch Touch Touch

to Attach to Offer Addition Elements exposition

Before students the problem is set: to analyse spelling of words in the left column, to define, on what writing depends in a root - **кoc-кac** - vowel letters, to confront with writing of words in a right column, educe intercommunication, create an algorithm-formula. Project activity is oriented to development of thinking, of creative capabilities of students, elevating mind. A student determines a problem, ways of her decision, independently searches necessary information, analyses them, compares, formulates a conclusion. A teacher is only an organizer and co-ordinator, he helps a child to do the "little opening". Work can be executed in form presentation, lecture, videoproject etc. I will bring a row over of examples : 1. Textbook of spelling of vowels in a root. In this textbook in a playing form themes are presented about the unstressed vowels, checked up by an accent, untestable, vowels in roots with alternation. By students rules are independently set forth, exercises, illustrations, are thought of.

2. Research work about intercommunication of languages of indo-european group. Student of 5th class on the example of comparison of writing of word a mother in different languages proved connection between the languages of indo-european group. Certainly, it

is well known by a scientist, but for the student of the fifth grade it became her little opening.

3. Work on onomastics. Students investigated, what forms of their names had been used in literary works and about what the use talks the authors of one or another form of the name. Why at Островского is heroine's name Катерина, Tolstoy has Кити and Катюша, and Block writes about Катюке? Hired was marked a diploma on a competition "The First steps".

Research work is not limited to only those methods and forms works that were presented higher. Mainly, a teacher must understand that the use exactly of active methods and forms of work determines going near maintenance and mastering of modern developing educational environment, promoting motivation of students in the process of educating, because students must not only "get" knowledge, but to capture the methods of cognition, id est to learn to study. Teleologism, the account of necessities and expectations of student does an educational process clear and desirable for children. The aims of education become the aims of student, acquire considerable motivational potential, providing high cognitive activity and independence, initiative in the process of study of new theme. Such methods, as "shopping List", "Tree of expectations", "Tree of desires", "License to acquisition of knowledge", "Sea worries", the "Varicoloured folias" allow effectively to conduct finding out of expectations and fears and raising of aims of educating. For finding out of educational aims of students, their expectations and fears it is possible to use different methods, we will be stopped for some from them. Method a "orchard" is an universal method. Beforehand two large placards prepare with the tree drawn on each of them. One tree is signed "Apple-tree", second is the "Lemon tree". Student beforehand intagliated from a paper large apples and lemons are heard also. A teacher offers to student to try more clearly to define that they expect(would like to get) from educating and what is feared. Expectations and fears can be a few.

To the number of expectations/of fears forms and methods of educating, style and methods of work on lessons, atmosphere in a class, relation of teachers and class-mates, behave etc. The expectations the students it is offered to write down on apples, and fears - on lemons. Those, who wrote down, go near corresponding trees and through скотча fruit fasten to the branches. Since all students will fasten the fruit on trees, a teacher pronounces them. After pronouncing of expectations and fears it is possible to organize a discussion and systematization of the set forth aims, wishes and fears. In the process of discussion clarification of writtenin expectations and fears is possible. In completion of method a teacher works out the totals of finding out of expectations. In completion of method a teacher works out the totals of finding out of expectations and fears. A method is "Wings and teeth". The participants it is explained to that beginning any business, a man has expectations and fears. Expectation is something easy, fear - wicked, insidious. To present: expectation is birdies, fear of -крокодилы. In a creative situation to find out expectations and fears of group. A method "Цветик - семицветик". A teacher distributes the beforehand prepared petals and asks students to write on petals that they want to know on a lesson. On a board petals are glued with inscriptions, but inscriptions must be on reverse

side. A method is "Prognosis". A teacher offers to the students to do the prognosis on the end of lesson, to suppose, as they will feel, that they will know or not gentlefolks, that they will be able or not able to do. For this purpose students choose the variants given in a table, or complement a table the variants. Further a teacher polls children that wish to share the expectations and fears.

Method of "Инфо-угадайка". A teacher names the theme of the report. On a wall the sheet of whatman is fastened, the name of theme is indicated in the center of that. Other space of sheet is divided into the sectors, numbered, but while not filled. Since a sector 1, a teacher writes into a sector the name of division of theme, about that he now will begin to talk during a report. It is suggested student to think over, about what aspects of theme, maybe, further speech will go in a lecture. Then a teacher exposes a theme, and into a sector the most material points of the first division (it is possible to write down themes and key moments the markers of different colors) are written. They are brought in on a placard on motion a report.

It is suggested student to think over, about what aspects of theme, maybe, further speech will go in a lecture. Then a teacher exposes a theme, and into a sector the most material points of the first division (it is possible to write down themes and key moments the markers of different colors) are written. They are brought in on a placard on motion a report. Making off exposition of material on the first division of theme, a teacher writes the name of the second division of theme into the second sector, et cetera. A distinguishing feature of this stage is a construction of effective command work. Literate distribution of participants on groups assists creation of positive emotional background of lesson, maintenance of high cognitive activity of students, realization of the differentiated approach, to forming of skills of work in a command, to the exposure of leader qualities of student.

The use of playing technologies on the lessons of Russian and literature helps to take off the row of the difficulties related to memorizing of material, conduct a study and fixing of material at the level of emotional consciousness, that, undoubtedly, assists development of cognitive interest in Russian and literature as to the educational object. Not insignificantly also and that playing the lessons assists enriching of vocabulary of student, extends their range of interests. She carries in itself an enormous emotional charge, decides not only *общеучебные* and developing tasks but also brings up qualities of creative personality : initiative, persistence, purposefulness, ability to find a decision in a non-standard situation. Playing activity as an element of lesson can be used on any his stage - from verification of homework to implementation of control work and generalization. Working out the total, it is desirable to mark that interactive games firmly took the deserving place on lessons at school, because the range of interests of student broadens in the process of game, the acquired knowledge become meaningful, because a student visited in a role of literary personage. On a lesson the atmosphere of confidentiality, free thinking is created, a teacher in a role of spectator equals in rights with a student. Collective work helps children better to know each other, in good time to be for help to the comrade.

Conclusion. I consider that the use of modern educational technologies provides flexibility of educational process, promotes cognitive interest of student, assists the correction of their lacks of development, creative activity. Due to introduction in the educational process of modern technologies of educating children have a greater chance to purchase necessary abilities and skills for further life and successful adaptation in society, to promote the level of motivation to educating.

USED LITERATURE:

1. Robert. I.V. Modern information technologies are in education: didactic problems, prospects of the use - M.: School-press, 1994.
2. Shensher L.V/CBE: progress or regress? // Pedagogics. - 1992 - № 11.
3. Azarov T.I. TOPS. Game and labour. - M., 1973. Azarov of TOPS. To bring up an art. - M., 1979.
4. Anikeeva N.P. Education by a game. - M., 1987.
5. Finkel`shteyn E.B. Research activity of schoolchildren and integration. - M., 2005.
6. Modern educational technologies in the practice of a teacher of world art culture. - M., 2003.
7. Lvova S.I. Spelling. Etymology in the service of spelling. - M., 2001
8. Saraeva A.N. How to check the "Unverifiable" word. - M., 2004.

